

Evaluasi Sumber Daya Lahan Untuk Pengembangan Tanaman Pangan Berbasis Spasial Di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

Ratna¹⁾, Weka Widayati²⁾, Sawaludin²⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

²⁾ Jurusan Geografi Universitas Halu Oleo

Email: ratnageografi@gmail.com

Abstrak: Kecamatan Parigi Kabupaten Muna terus mengalami perkembangan yang cukup bagus. Oleh sebab itu adanya evaluasi sumberdaya tanaman pangan berupa padi dan jagung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sumberdaya lahan untuk pengembangan tanaman pangan dan memetakan dimana adanya lahan tanaman pangan berupa padi dan jagung. Parameter yang digunakan dalam penelitian meliputi parameter utama dan parameter pendukung. Parameter utama yang dimaksud adalah parameter jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, drainase dan teksur tanah. Sedangkan parameter pendukung yang dimaksud adalah analisis kimia dan fisik. Metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi tanaman pangan Kecamatan adalah metode analisis skoring, matching deskriptif dan analisis laboratorium. Hasil analisis menunjukkan evaluasi tanaman pangan memiliki kelas sangat sesuai (S1), cukup sesuai (S2), sesuai marjinal (S3), tidak sesuai (N) dan tanaman berupa padi tersebar di tiga desa yaitu Desa Wakumoro, La Tampu dan La Bulu-Bulu sedangkan untuk jagung semua desa ada seperti Desa Parigi, Kolasa, Kelurahan Wakumoro, Walambeno Wite, Warambe, La Iba, La Tampu, La Bulu-Bulu, Wasolangka, Wakumoro, dan Wapuaale karena sudah menjadi makan pokok utama untuk kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci: Evaluasi Sumberdaya, Lahan, Tanaman Pangan

Abstract: Parigi District, Muna Regency continues to experience quite good development. Therefore there is an evaluation of food crop resources in the form of rice and corn. The purpose of this study was to evaluate land resources for the development of food crops and map out where there were food crops in the form of rice and corn. The parameters used in the study include the main parameters and supporting parameters. The main parameters in question are parameters of soil type, rainfall, slope, drainage and soil textures. While the supporting parameters used are chemical and physical analysis. The analytical method used to evaluate District food crops is scoring analysis methods, critical matching and laboratory analysis. The results of the analysis show that the evaluation of food crops has a very suitable class (S1), quite appropriate (S2), marginal according (S3), inappropriate (N) and crops in the form of rice spread in three villages namely Wakumoro, La Tampu and La Bulu-Bulu while for maize all villages are like Parigi, Kolasa, Wakumoro, Walambeno Wite, Warambe, La Iba, La Tampu, La Bulu-Bulu, Wasolangka, Wakumoro, and Wapuaale villages because they have become the main staples for daily needs.

Keywords: Evaluation of Resources, Land, Food Crop

diperoleh kemudian diolah. Langkah pertama adalah melakukan proses *georeferencing* terhadap semua peta.

Georeferencing merupakan proses pemberian titik ikat pada sisi-sisi peta yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kesalahan akurasi jarak maupun titik pada peta dengan lokasi di lapangan. Setelah dilakukan *georeferencing* dan pemberian koordinat peta, kemudian dilanjutkan dengan proses digitasi yaitu proses pembentukan data vektor. Peta yang sudah terdigitasi masing-masing dilakukan proses *overlay*. *Overlay* merupakan kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas peta yang lain atau gabungan dari beberapa peta sehingga akan menghasilkan suatu informasi baru dalam bentuk luasan atau *polygon* yang terbentuk dari irisan beberapa *polygon* dari peta-peta tersebut (Handayani,2005).

2.2 Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini bertujuan mentransformasikan data mentah ke dalam bentuk data yang mudah dimengerti oleh peneliti maupun orang lain. Sehingga penggunaan teknik analisis dapat dikatakan sesuai dalam menganalisis data yang sifatnya penjabaran dan paparan. Dalam analisis evaluasi sumberdaya lahan untuk lahan tanaman, analisis dasar yang dilakukan, yaitu:

Analisis Spasial

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah teknik *overlay* dengan memasukan beberapa parameter yang telah didapat dari instansi terkait maupun data primer hasil pengukuran lapangan yakni, peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta penggunaan lahan dan peta geologi. Keempat peta tersebut sudah di *clip* dengan menggunakan aplikasi yang mengikuti batas deliniasi lokasi studi. Secara garis besar tahapan dalam analisis spasial terdiri dari 3 tahap yaitu: *Overlay* data spasial, Editing data atribut, dan Analisis tabular (Puri, 2017).

Analisis Sumberdaya Lahan Tanaman Pangan

Parameter yang digunakan adalah parameter yang terkait langsung dengan aktivitas tanaman pangan untuk tanaman jagung dan padi sawah irigasi seperti kemiringan lereng, tekstur tanah dan jenis tanah. Metode yang digunakan yaitu metode *scoring* dimana digunakan untuk memberikan nilai pada masing-masing karakteristik parameter, *overlay* dan metode deskriptif dan analisis Laboratorium.

Pembuatan kelas kesesuaian lahan adalah sebagai berikut:

$$\text{Interval Kelas} = \frac{\text{Jumlah Skor Ringgi} - \text{Rendah}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$\text{Interval Kelas} = \frac{360 - 44}{4}$$

$$\text{Interval Kelas} = 79$$

(Sumber: Dania, 2009)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evaluasi Sumber Daya Lahan Untuk Tanaman Pangan

Penilaian kesesuaian lahan tanaman pangan berupa jagung dan padi memiliki 8 parameter yaitu curah hujan, drainase, tekstur tanah, kedalaman tanah, KTK, pH H₂O, C-organik, kemiringan lereng. Hasil penelitian di lokasi Kecamatan Parigi Kabupaten Muna bahwa untuk mengembangkan hasil tanaman pangan yang berupa padi dan jagung perlu adanya mengevaluasi sumber daya lahan untuk tanaman pangan.

Evaluasi sumber daya lahan agar bisa berkembang perlu adanya evaluasi sumber daya untuk lahan tanaman pangan berupa padi sawah irigasi adalah perlu adanya pembajakan, pembibitan, perawatan dan panen sedangkan jagung perlu adanya olahan lahan, pemupukan, perawatan, panen agar memiliki komoditas

yang baik. Tanaman pangan berupa padi dan jagung ini memiliki persamaan dan perbedaan.

3.2 Analisis Parameter Kesesuaian Lahan Untuk Tanaman Pangan

a. Kemiringan Lereng

Kecamatan Parigi memiliki bentuk topografi yang bervariasi diantaranya berbentuk datar, berbukit dan daerah pegunungan. Daerah dataran dengan kemiringan lereng 0 – 2 (biru muda) sebesar 0,16 %, daerah landai dengan kemiringan lereng 2-15 (biru tua) sebesar 80,11%, daerah agak curam dengan kemiringan lereng 15-25 (jingga) sebesar 9,22%. Daerah curam dengan kemiringan lereng 25-45 (kuning) sebesar 7,20. Bentuk topografi daerah sangat curam dengan kemiringan lereng >45 (merah muda) sebesar 3,31%. Penyebarannya masing-masing Kecamatan gambar 2.

Sumber: Analisis Data 2018

Gambar 2. Kemiingan Lereng

b. Curah Hujan

Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat besar perannya dalam mendukung ketersediaan air, terutama pada lahan tadah hujan dan lahan kering. Sebaran peta pada gambar 3

Sumber: Analisis Data 2018

Gambar 3. Peta Curah Hujan

c. Jenis Tanah

Tanah di Kecamatan Parigi didominasi jenis tanah *inceptisol* dengan luas lahan 7.827,46 ha (coklat muda) dan jenis tanah andisol dengan luas 2.831,05 ha (nila). Jenis tanah lainnya seperti asosiasi inceptisol dan molisol luasnya 5.291,80 ha (coklat tua). Sebaran peta penelitian pada gambar 4.

Sumber: Analisis Data 2018

Gambar 4. Jenis Tanah

d. Drainase

Lahan tanaman pangan berada tentunya berlokasi pada drainase memiliki drainase baik yang sesuai dengan jenis tanaman pangan. Hasil penelitan untuk drainase di lokasi penelitian ada tiga jenis yaitu drainase baik (biru), drainase agak baik (hijau) dan drainase terhambat (merah). Penentuan drainase ini berdasarkan turun lapangan langsung pada saat pembilan sampel tanah dan di tempat itu bisa di tentukan drainase baik atau tidak (Gambar 5).

Sumber: Analisis Data 2018

Gambar 5. Drainase

e. Tekstur tanah

Tekstur tanah yang mudah mengalami lempung berpasir sangat bagus untuk di jadikan lahan pertanian tanaman

Sumber: Analisis Data 2018

Gambar 6. Evaluasi Sumberdaya Tanaman Pangan

Gambar di atas menunjukkan kelas sangat sesuai (S1) (Biru Tua) dengan luas 175,82 Ha. Kelas sangat sesuai (S1) merupakan lahan yang tidak mempunyai faktor pembatas yang besar untuk pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak secara nyata berpengaruh.

Kelas cukup sesuai (S2) (biru muda) merupakan lahan yang mempunyai pembatas-pembatas yang agak besar untuk mempertahankan tingkat pengolahan yang harus diterapkan.

Kelas sesuai marginal (S3) (toska) merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang agak besar dalam pengelolaan yang diterapkan. Kelas kesesuaian lahan untuk lahan tanaman pangan sesuai marginal (S3) memiliki luas 5472.80 ha yang tersebar di beberapa Desa di Kecamatan Parigi. Kelas kesesuaian lahan sesuai marginal (S3) memiliki faktor pembatas non permanen seperti air namun masih bisa diminimalisir.

Kelas kesesuaian tidak sesuai (N) (merah) merupakan lahan yang mempunyai pembatas yang lebih besar dalam pengelolaannya. Kesesuaian lahan ini dipengaruhi oleh jenis lahannya yang mempunyai faktor penghambat seperti kemiringan lereng yang terjal mempengaruhi penanaman tanaman dan tekstur tanah liat berpasir yang merupakan jenis tekstur tanah yang mudah kembang kerut sehingga tidak sesuai untuk menanam tanaman berupa jagung dan padi sawah.

Hasil dari lapangan bahwa di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna yang mempunyai padi hanya menyebar di tiga desa yaitu yang pertama desa La Bulu-Bulu yang setiap tahunnya hasil panen berhasil, yang kedua yaitu desa La Tampu dimana desa ini juga untuk setiap tahunnya hasil panen berhasil, sementara yang yang ketiga untuk desa Wakumoro dimana hasil panennya untuk setiap tahunnya itu tidak berhasil di karenakan lahannya itu masih baru. Sedangkan untuk tanaman jagung itu di lokasi penelitian di setiap desa itu mempunyai tanaman jagung yaitu desa La Bulu-Bulu, La Tampu, Wakumoro, Walambeno Wite dan Wapuale karena jagung sudah menjadi sumber utama makan pokok masyarakat di sana.

Di daerah penelitian bahwa untuk lahan tanaman pangan setelah di tinjau lapangan bahwa keadaan lahannya sangat bagus dimana lahan tersebut bisa di tanam berupa jagung dan padi untuk di jadikan sebagai sumber makan pokok. Padi terletak di tiga desa yaitu desa Wakumoro, La Bulu-Bulu dan La Tampu sementara jagung berada di setiap desa di Kecamatan Parigi. Tanaman pangan berupa padi dan jagung di lokasi penelitian sangat sesuai karena lahannya cocok untuk menanam padi dan jagung. Padi dan jagung ini hidup subur di daerah dataran rendah dan untuk lebih rincinya dapat di lihat pada gambar 5 di atas.

4. KESIMPULAN

Di Kecamatan Parigi tersebar dengan 4 kondisi kesesuaian lahan untuk lahan tanaman pangan yaitu sangat sesuai (S1) berada di dekat sungai dengan luas lahan 175,82 ha, cukup sesuai (S2) dengan luas lahan 1837,35 ha, sesuai marjinal (S3) dengan luas 5472,80 ha dan tidak sesuai (N) dengan luas lahan 978,37 ha dan tanaman pangan berupa padi sawah hanya tersebar di tiga Desa yaitu Desa Wakumoro, Desa La Bulu-Bulu dan Desa La Tampu sedangkan untuk tanaman jagung di Kecamatan Parigi berada di semua Desa yaitu Desa Parigi, Desa

Wakumoro, Desa Kolasa, Desa Warambe, Desa Walambeno Wite, Desa Wapuale, Desa La Bulu-Bulu, Desa La Tampu, Desa Kelurahan Wakumoro, Desa Wasolangka.

Diperlukan penelitian ini lebih lanjut dengan jenis tanaman pangan dan masyarakat agar dapat mengembangkan penelitian ini dalam bentuk menanam pada lahan yang sangat sesuai yaitu jagung dan padi sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2011. *Kabupaten Muna Dalam Angka Tahun 2010*. Raha: Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna.
- Dania, F. 2009. *Evaluasi Kesesuaian Lahan Lokasi Pemukiman*. [Skripsi]. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Dewi Handayani, 2005. *Pemanfaatan Analisis Spasial untuk Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografi Studi Kasus: Kabupaten Pematang*. *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, Vol. X, No.2 p.108-116.
- Effendi, A.C. Kusnama dan Hermanto, B. 1995. *Peta Geologi Lembar Sultra. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi*. Bandung.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2010. *Agriculture and Consumer Protection*. "Dimensions of Need – Staple Foods: What Do People Eat?". <http://www.fao.org/>. 23 April 2016.
- Puti Sari Dewi, 2017. *Analisis Spasial Guna Mendukung Identifikasi Awal Potensi Nilai Konservasi Tinggi (Nkt) Di Pt. Bumi Pratama Khatulistiwa Kecamatan Sungai Ambawang Kalimantan Barat*. *Jurnal Hutan Lestari* Vol. 5 No. 4 p. 1069 - 1078.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015. *Peraturan Presiden No 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*: Jakarta (ID).
- Sukiman, 2015. *Dinamika sosial ekonomi Petani Jagung Kuning Di Desa tonrorita Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa 1985-2005*. *Jurnal Rihlah*, Vol. II No. 1.

